

PROPUESTA DIDÁCTICA¹

En el proyecto “Cuentos de aquí y de allá” se propone la lectura y análisis del cuento “El eclipse” de Augusto Monterroso sobre la mentira como manifestación del sentimiento de superioridad, del desprecio al otro. Posteriormente, se contrasta con otros cuentos donde aparece también personificada la verdad o la mentira, o en los que resulte difícil explicar la verdad.

EL ECLIPSE

Augusto Monterroso

Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido, aceptó que ya nada podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora.

Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impenetrable que se disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de sí mismo.

Activar conocimientos previos

- ¿Sabes qué es un eclipse?
- ¿Por qué se producen?
- ¿Se ha creído siempre que es un hecho científico?

Hacer hipótesis sobre los hechos

Lectura del primer párrafo:

¿Quién es el protagonista de esta historia? ¿En qué momento ocurre? ¿Qué le está pasando?

Lectura hasta y esperó confiado, no sin cierto desdén.

¹ Garcia-Vidal, P. (2005). Propuesta didáctica de “El eclipse” de A. Monterroso. En *Cuentos de aquí y de allá. Hacia un currículo intercultural en literatura*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas.

Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida.

-Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.

Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén.

Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de Aristóteles.

- ¿Con quién se encuentra?
- ¿Qué se le ocurre para salvar su vida?
- ¿Por qué le propone ese trato a los indígenas?

Hacer predicciones

Imaginar el final, ¿cómo termina la historia?, ¿conseguirá el fraile salvar su vida?, ¿por qué?

Leer el final, ¿qué ha pasado?

Después de leer el cuento

El efecto sorpresa, ¿en qué se basa? ¿Cuál es el juego literario?

¿Por qué hace referencia a Aristóteles?

Interpretación

Sobre el sentimiento de superioridad, el desprecio del otro, etc.

